

Nota informativa

Sistemas vivos, soluções sustentáveis: Promover soluções baseadas na natureza nas paisagens europeias

Numa altura em que a Europa enfrenta a intensificação das alterações climáticas, a perda de biodiversidade e as pressões sobre a utilização dos solos, as Soluções baseadas na Natureza (SbN) estão a emergir como estratégias poderosas e localmente adaptadas para enfrentar estes desafios interligados. Esta nota informativa reúne as principais conclusões de três projetos de investigação pan-europeus da iniciativa BiodivClim - [NAPERDIV](#)¹, [PlantCline](#)², e [NordSalt](#) - juntamente com um estudo de caso relevante para políticas do [FutureArcticLives](#)⁴. Em conjunto, estas iniciativas exploram a forma como as SbN estão a ser testadas e adaptadas para oferecer soluções para as terras agrícolas, as salinas costeiras e as comunidades do Ártico.

Principais conclusões

1. Resiliência enraizada: Culturas perenes e diversidade vegetal como Soluções baseadas na Natureza

- **As culturas perenes de cereais** — culturas que se mantêm produtivas durante dois ou mais anos, como o centeio, o arroz, a cevada e a erva de trigo - oferecem SbN promissoras para reduzir o impacto ambiental da agricultura. Estas culturas em crescimento necessitam de menos lavoura, fertilizantes e pesticidas, melhorando simultaneamente a saúde do solo, a retenção de nutrientes e a biodiversidade. Algumas, como o arroz perene, já estão a dar resultados; outras estão a avançar através do melhoramento genético. (NAPERDIV - Europa)
- **Os genótipos de morangueiro silvestre** na Europa revelam uma forte adaptação local, especialmente em ambientes extremos. As populações do Norte adaptam-se melhor às mudanças de luz e temperatura, mas a redução da precipitação leva a desempenhos contrastantes em todas as regiões. A análise genética identificou genes relacionados com a adaptação à

temperatura e à floração, úteis para programas de melhoramento adaptados aos climas futuros. Estes resultados sublinham a importância de preservar a diversidade genética local do morango silvestre *in situ* e apontam para os limites de estratégias como a migração assistida sob pressões climáticas complexas. Estudos futuros devem investigar se estas conclusões se aplicam a todos os parentes selvagens das culturas. (PlantCline - Europa)

2. Pântanos salgados nos países nórdicos: Reforçar a resiliência costeira através de uma recuperação orientada

- Os pântanos salgados nas regiões nórdicas desempenham um papel limitado no armazenamento de carbono, mas são fundamentais para a adaptação ao clima, oferecendo proteção natural contra inundações, controlo da erosão e apoio à biodiversidade. A investigação mostra que a regeneração e o restabelecimento naturais — como a reconexão das marés

1. As notas de rodapé podem ser consultadas na ficha de informação.

e a reintrodução de sedimentos - são mais rentáveis do que o restabelecimento ativo através, por exemplo, da plantação ou da fertilização. A recuperação depende mais da utilização passada do solo e da pressão de pastoreio do que dos fatores climáticos, o que exige abordagens adaptadas e específicas para cada local. Note-se que os prazos de recuperação e restabelecimento da natureza são longos (décadas) e, por conseguinte, este facto deve também ser tido em conta nas considerações específicas do local. Para melhorar os resultados da recuperação, é urgentemente necessária uma tipologia e um quadro de monitorização harmonizados a nível da UE. (NordSalt - Europa do Norte)

3. Conhecimento local, impacto local: Adaptação das SbN aos contextos sociais e ecológicos

- Uma **rede de explorações agrícolas em França** e a colaboração das partes interessadas em cinco países (França, Itália, Dinamarca, Suécia e Reino Unido) permitiram testar em condições reais a Erva de Trigo Intermédia e ajudaram a desenvolver uma **cadeia de valor sustentável**. Estes esforços mostram que **a inovação liderada pelos agricultores e a adesão das partes interessadas** são fundamentais para transformar a investigação em impacto. (NAPERDIV - Europa)
- No **Ártico**, na Suécia e na Noruega, **os pastores de renas consideram que as alterações na utilização dos solos são uma ameaça maior do que as alterações climáticas**. A incorporação do **conhecimento indígena e local** é essencial para compreender as mudanças no sistema alimentar e garantir que as SbN estão enraizadas nas realidades locais. (FutureArcticLives - Suécia e Noruega)

Contexto: Soluções baseadas na Natureza em paisagens produtivas

A nível europeu, o interesse pelas SbN está a aumentar, mas **a sua aplicação continua a ser desigual**. Embora alguns quadros políticos da UE apoiem os princípios das SbN, apenas **35% os referem explicitamente** e poucos são apoiados por mecanismos vinculativos⁵. Este desfasamento entre a ambição política e a ação executória realça a necessidade de uma maior integração das SbN em todos os setores.

As SbN foram definidas pela 5ª Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente como:

"ações para proteger, conservar, restaurar, utilizar e gerir de forma sustentável os ecossistemas terrestres, de água doce, costeiros e marinhos, naturais ou modificados, que respondam aos desafios sociais, económicos e ambientais de forma eficaz e adaptável, proporcionando simultaneamente **bem-estar humano, serviços ecossistémicos, resiliência e benefícios para a biodiversidade**."

"Conhecimento vivo no limite" - Soluções baseadas na Natureza em paisagens remotas

No **Ártico**, onde as alterações climáticas estão a avançar mais rapidamente do que em qualquer outro lugar, as SbN oferecem um caminho para salvaguardar tanto os ecossistemas como os modos de vida tradicionais. Desde o pastoreio de renas à pesca costeira, os Povos Indígenas e as Comunidades Locais há muito que gerem a terra e o mar através de práticas sustentáveis e adaptativas profundamente enraizadas no local - práticas que se alinham naturalmente com os princípios das SbN.

O projeto **FutureArcticLives** analisou a forma como as SbN podem ser implementadas na Escandinávia e na Gronelândia, no Ártico, e quais os obstáculos regulamentares que impedem a sua implantação. Através da modelização bio-económica e da investigação baseada na comunidade, o projeto avaliou o impacto de vários cenários climáticos nos utilizadores de recursos naturais de pequena escala e identificou potenciais estratégias de adaptação.

Na **Suécia e na Noruega**, o pastoreio de renas praticado pelos Saami ilustra uma abordagem baseada na natureza, assente no conhecimento ecológico e na mobilidade sazonal. No entanto, a viabilidade deste modo de vida está cada vez mais ameaçada pelas pressões climáticas. As consultas revelaram duas estratégias de adaptação: manter os efetivos atuais com alimentação suplementar ou reduzir os efetivos para se manterem dentro dos limites ecológicos. Esta última opção, que limita os rebanhos à capacidade de carga natural da terra, está melhor alinhada com os objetivos das SbN, apoiando a biodiversidade da tundra e reduzindo a pressão ambiental.

No **fiorde de Porsanger, no norte da Noruega**, os pescadores de pequena escala enfrentam o declínio dos stocks, a alteração dos regimes de quotas e a chegada de espécies invasoras. Também aqui, as SbN estão a emergir através de esforços locais de recuperação marinha: a criação de florestas artificiais de algas e o renascimento da pesca do bacalhau através da aquacultura têm como objetivo aumentar a resiliência dos ecossistemas e garantir o abastecimento alimentar.

No entanto, o projeto também mostrou que **os quadros de governação podem muitas vezes dificultar, em vez de apoiar, a implementação das SbN**. Na **Gronelândia**, por exemplo, a proposta de introdução de quotas individuais transferíveis (ITQ), baseada em modelos de outros contextos nacionais, corre o risco de colidir com as realidades socioespaciais locais e de perturbar as práticas de gestão tradicionais. Em contrapartida, **a lei norueguesa de 2005 relativa a Finnmark⁶** oferece um quadro mais favorável: transferiu 95% das terras dos condados para as populações locais. Embora juridicamente neutra, esta política apoia efetivamente os direitos de utilização das terras dos Saami, reconhecendo o seu papel na gestão sustentável das terras. Este tipo de legislação proporciona um terreno mais fértil para as SbN adaptadas às realidades locais.

Uma das principais conclusões do projeto é que **muitas práticas do Ártico já são profundamente baseadas na natureza**, mas as políticas rígidas não conseguem acomodar a sua flexibilidade e especificidade local. Nestas regiões, as SbN devem ser **co-desenvolvidas com as comunidades cujas vidas estão intimamente ligadas aos ecossistemas terrestres e marinhos**.

Finalmente, em **contextos remotos e pós-coloniais**, o sucesso das SbN depende bastante da **coprodução de conhecimentos e da governação colaborativa**. A integração dos conhecimentos indígenas e locais não é apenas um ato de reconhecimento - é uma condição essencial para garantir a relevância científica, a confiança da comunidade e a resiliência a longo prazo dos ecossistemas e das sociedades que deles dependem.

Em paisagens produtivas - como as utilizadas para a agricultura, silvicultura ou pesca - as SBN podem ser **ferramentas poderosas** para melhorar a sustentabilidade ambiental e a viabilidade a longo prazo⁷. Ao promover a biodiversidade e os serviços ecossistémicos, as SbN podem apoiar a produção de alimentos de alta qualidade, mitigar as alterações climáticas e reduzir os impactos negativos da utilização intensiva do solo. Oferecem também co-benefícios para a **saúde pública, a resiliência económica e a equidade social**⁸.

Demasiadas vezes, as SbN são vistas de forma restrita - como esforços de conservação ou medidas de sequestro de carbono. No entanto, o seu verdadeiro valor reside num **planeamento holístico e a longo prazo** que tenha em conta **as condições ecológicas locais, as realidades socioeconómicas e as vulnerabilidades climáticas**⁹. Para que as SbN tenham um impacto duradouro, devem ser integradas em estratégias sistémicas e locais e não em intervenções de curto prazo ou com um único objetivo¹⁰.

Principais resultados para a manutenção da biodiversidade e da saúde do solo

Resiliência da agricultura num clima em mudança

Os projetos BiodivClim **NAPERDIV** e **PlantCline** exploraram a forma como as culturas sustentáveis podem apoiar uma agricultura resistente ao clima em toda a Europa.

Cereais perenes para uma agricultura sustentável

O **NAPERDIV** avaliou o potencial das culturas perenes de cereais - que voltam a crescer todos os anos sem serem replantadas - para fornecer uma vasta gama de serviços ecossistémicos. Isto inclui a produção de grãos e forragem (serviços de aprovisionamento), mas também a proteção do solo, a ciclagem de nutrientes e a mitigação climática (serviços de apoio e regulação). Uma vez que voltam a crescer todos os anos, as culturas perenes também reduzem a necessidade de lavoura frequente e eliminam a compra e a sementeira anual de sementes, aliviando a carga de trabalho dos agricultores.

Foi dada especial atenção à Erva de Trigo Intermédia (*Thinopyrum intermedium*) - utilizada como cultura modelo para testar sistemas baseados em plantas perenes em vários climas e solos. As principais conclusões incluem:

- **Solos mais saudáveis:** A Erva de Trigo Intermédia desenvolve raízes mais profundas e densas do que os cereais convencionais, melhorando a eficiência da água e dos nutrientes, o armazenamento de carbono e a diversidade microbiana.
- **Entradas mais limpas:** Requer menos fertilizantes azotados e pesticidas, reduzindo os riscos de poluição da água e do ar.
- **Maior resiliência:** A Erva de Trigo Intermédia apoia diversas redes alimentares no solo e melhora o ciclo de nutrientes, mesmo em condições climáticas variadas.

Embora os benefícios ambientais sejam claros, a Erva de Trigo Intermédia continua a produzir baixos rendimentos de grãos, o que limita a sua absorção imediata. É necessária mais investigação para avaliar os compromissos entre o rendimento (serviços de aprovisionamento) e outros benefícios para o ecossistema, bem como para apoiar a criação de culturas perenes mais produtivas.

Como parte do **NAPERDIV**, uma rede de 20 agricultores pioneiros em França testou a Erva de Trigo Intermédia através de ensaios em pequenos campos sob diversas condições de solo, clima e gestão. Os agricultores foram motivados quer pelo desejo de inovar, quer pela necessidade de encontrar soluções para desafios agrónomicos, económicos ou climáticos. O seu envolvimento ativo revelou-se essencial para a integração da Erva de Trigo Intermédia nos sistemas agrícolas do mundo real. Esta experiência mostra que a inovação liderada pelos agricultores, apoiada pela colaboração científica, é fundamental para colmatar o fosso entre a investigação e a prática - e para aumentar as SbN na agricultura.

Diversidade genética para adaptação ao clima

O projeto **PlantCline** explorou a forma como a diversidade genética das plantas contribui para a resiliência face às alterações climáticas, centrando-se em **200 genótipos de morango silvestre (*Fragaria vesca*)** do Norte e do Sul da Europa.

- Os **genótipos do Norte** mostraram maior adaptabilidade às mudanças ambientais - especialmente no

ajuste dos tempos de floração em função da luz e da temperatura - do que os do Sul.

- O projeto identificou **genes-chave** ligados à **doçura dos frutos e à tolerância à seca**, oferecendo alvos valiosos para a **criação de animais resistentes ao clima**.
- Utilizando estes dados, os investigadores desenvolveram **modelos preditivos** para prever como diferentes características do morango (morfológicas, demográficas e fisiológicas) respondem a cenários climáticos futuros. Estes modelos sublinham a importância de **populações localmente adaptadas** e sugerem que **estratégias alargadas como a migração assistida podem oferecer benefícios limitados** para o morango silvestre.

Em conjunto, estas descobertas reforçam a necessidade de conservação **in situ da diversidade genética** e destacam a forma como as características das plantas nativas podem informar o desenvolvimento de culturas mais sustentáveis e adaptáveis.

Figura 1: Plantas experimentais de morangueiro silvestre (*Fragaria vesca*) sob abrigos de chuva na estação de campo em Rascafría, Espanha. Crédito da fotografia : Dries Bonte.

Recuperação dos pântanos salgados nórdicos: Apoiar a resiliência costeira e a biodiversidade

Os pântanos salgados são ecossistemas costeiros vitais que oferecem múltiplos benefícios ambientais - incluindo o apoio à biodiversidade, o controlo da erosão e a mitigação das inundações. Embora o seu potencial de sequestro de carbono seja limitado na região nórdica - estimado em menos de 0,02% das emissões nacionais anuais de CO₂ - a sua contribuição para a adaptação climática e a recuperação dos ecossistemas é significativa e frequentemente subestimada¹¹.

Os resultados do projeto **NordSalt** destacam várias ideias e oportunidades importantes para aumentar o seu valor através de SbN bem orientadas:

- Maximizar a eficácia da restauração, trabalhando com processos naturais.** Técnicas como a reconexão das marés e a reintrodução de sedimentos são mais eficazes para aumentar as reservas de carbono e reduzir as emissões de metano do que a plantação ou a fertilização por si só.
- O contexto é importante: o historial da utilização das terras e o pastoreio condicionam fortemente a recuperação.** Em muitos locais, a pressão do pastoreio e a gestão anterior das terras tiveram uma maior influência nas comunidades vegetais do que os fatores climáticos. Isto sublinha a necessidade

de planos de recuperação adaptados às condições ecológicas locais e aos contextos socioeconómicos.

- **Desbloquear um maior potencial através de uma classificação e monitorização harmonizadas.** A diversidade ecológica dos pântanos salgados não é totalmente captada pelas atuais tipologias nacionais. Um sistema de classificação e normas de monitorização comuns a toda a UE melhorariam a coordenação, permitiriam um melhor acompanhamento do progresso da restauração e apoiariam o desenvolvimento de políticas ao abrigo da Lei de Restauração da Natureza da UE.
- **A recuperação da natureza leva tempo.** A recuperação dos pântanos salgados levará muitas vezes décadas

até que se obtenham todos os benefícios destes habitats restaurados (por isso, mais uma razão para preservar os pântanos salgados existentes de uma maior perda).

Embora os pântanos salgados nórdicos possam não ser grandes sumidouros de carbono, continuam a ser ecossistemas de elevado valor com papéis importantes na restauração da natureza, na resiliência costeira e na gestão adaptativa das terras. Investir na sua recuperação através de abordagens baseadas em evidências e específicas ao contexto garante benefícios tanto para a natureza como para as pessoas - tornando-as um ativo estratégico na política climática e de biodiversidade.

Figura 2: Fotografia da esquerda : Recolha de solos na Dinamarca em 2021 Crédito da fotografia : Simon Thomsen. Fotografia da direita : Formação em medição de gases com efeito de estufa na Alemanha, abril de 2022. Crédito da fotografia: Marianna Lanari.

Ligação às fontes

NAPERDIV
PlantCline
NordSalt
FutureArcticLive

As publicações científicas utilizadas neste resumo de políticas podem ser consultadas na ficha de informação deste resumo, que pode ser descarregado em:
www.biodiversa.eu/policy-briefs/

Fotografias: Unsplash

Contacto

contacto@biodiversa.eu
www.biodiversa.eu

@Biodiversa.eu

@BiodiversaPlus

Sobre esta nota informativa

Esta Nota Informativa faz parte de uma série que visa informar sobre estratégias práticas e científicas para tornar os solos, as florestas e as paisagens da Europa mais resilientes, com base nos principais resultados dos projetos de investigação BiodivClim financiados pela Biodiversa+.

A série de resumos de políticas Biodiversa+ pode ser consultada em www.biodiversa.eu/policy-briefs/.

Esta publicação foi encomendada e supervisionada por Biodiversa+, e produzida por Marion Ferrat e Julie De Bouville.

Os principais resultados da investigação aqui apresentados foram co-elaborados e validados por investigadores dos projetos de investigação BiodivClim: NAPERDIV, PlantCline, NordSalt e FutureArcticLive. Os pontos de vista e opiniões expressos são da responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente os da Comissão Europeia ou de todos os parceiros Biodiversa+.

Cofinanciado pela
União Europeia
ao abrigo do Acordo de Subvenção
n.º 642420

Produzido em agosto de 2025.